

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.314.17-008.1:5 46.

НОЖИЕВ Хуршид Ҳамидович
PhD, Assistant
Bukhara State Medical Institute

THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS

For citation: Hojiyev H. Xurshid. The role of pathogenetic factors in the development of chronic apical periodontitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 125-130

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731812>

ANNOTATION

The problem of the treatment of chronic apical periodontitis is one of the important and still unresolved problems of modern dentistry. Therefore, taking into account the endodontic mechanisms of the development of this disease, the constant search for new methods of its treatment and the improvement of existing methods are of particular importance in dentistry.

Keywords: chronic apical periodontitis, pathogenetic factors, acute periodontitis.

ҲОЖИЕВ Хуршид Ҳамидович
PhD, ассистент
Бухоро давлат тиббиёт институти

СУРУНКАЛИ АПИКАЛ ПЕРИОДОНТИТ РИВОЖЛАНИШИДА ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Сурункали апикал периодонтитни даволаш муаммоси ҳозирги стоматологиянинг муҳим ва тўлиқ ҳал этилмаган вазифаларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун мазкур касаллик ривожланишининг эндодонтик механизмларини эътиборга олиб, уни даволашнинг янги усулларини доимий қидириш ва мавжуд усулларини такомиллаштириш стоматологияда алоҳида муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: сурункали апикал периодонтит, патогенетик омиллар, ўткир периодонтит.

ҲОЖИЕВ Хуршид Ҳамидович
PhD, ассистент
Бухарский государственный медицинский институт

РОЛЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА

АННОТАЦИЯ

Проблема лечения хронического верхушечного периодонтита является одной из важных и до конца не решенных задач современной стоматологии. Поэтому, учитывая эндодонтические механизмы развития этого заболевания, постоянный поиск новых методов его лечения и совершенствование существующих методов имеют особое значение в стоматологии.

Ключевые слова: хронической верхушечный периодонтит, патогенетические факторы, острый периодонтит.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Апикал периодонтит (АП) – бу илдиз каналнинг ичида микроорганизмлар ёки бошқа кўзгатувчи омиллар мавжудлигига жавобан периапикал тўқималарнинг яллиғланиши. Пародонт касалликларнинг тарқалиши ва тарқалишининг камайиши унга боғлиқ бўлган тизимли касалликларни камайтириши ва уларнинг соғлиқни сақлаш тизимига молиявий таъсирини камайтириши мумкин. Умид қиламизки, шифокорлар, стоматологлар ва бошқа соғлиқни сақлаш соҳаси мутахассислари перио-тизимли алоқа ва хавф омиллари билан танишадилар ва ихтисослашган стоматологик ёки пародонтал ёрдамга мурожаат қилишлари керак.

Болаларда одатда сурункали периодонтит ўткир периодонтитдан сўнг ёки бирламчи сурункали периодонтит сифатида пулпа яллиғланиши ва некрози оқибатида, шу билан биргаликда айрим ҳолларда узоқ давом етган, периодонт тўқимасига таъсир кўрсатувчи механик микротравмалар (баланд қилиб қўйилган пломба, тишлар орасида қалам, ручка ва бошқа предметларни тутиб туриш одати, нотўғри қўйилган ортодонтия мосламаларива х. к.) натижасида юзага келади. Бунда АП кўпинча меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахслар орасида учраб, ёш ҳамда кекса ёш тоифасидаги беморлар орасида ўсиш тенденциясига эга: 45-50% - 39-44 ёш ва 50 ёшдан катта беморларда 50% дан ортиқ. Кекса ва қари ёшли шахслар улушининг ортиши сурункали периодонтит турли шакллариининг учраш частотасини ортишига олиб келади.

Инфекцияли сурункали периодонтитлар кўпчилик ҳолларда бирламчи сурункали периодонтит яллиғланиши сифатида кечади. Сурункали периодонтитларда сут тишлари илдиз каналлари микробиологик текширилганда (4-8 яшар болаларда) 70% Streptococcus Salivarius, 23% Stafilacoccus Albus топилган.

Стоматологияда САП мавжуд беморларни даволаш муаммоси етакчи ўринларни эгаллайди. САП – замонавий стоматологияда энг кенг тарқалган касалликлардан бири ва пасайиш тенденциясига эга эмас. САП даволаш муассасаларига мурожаатлар частотаси бўйича тишлар кариеси ҳамда пулпитдан сўнг учинчи ўринни эгаллайди. Терапевтик стоматология клиникасига мурожаат қилган, САП нинг турли шакллари аниқланган беморлар 30-40% ни ташкил этади [1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21].

Энг кўп САП меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахсларда тишлар кариесини асоратлари натижасида ривожланади. Демьяненко С.А. ва ҳаммуаллифларнинг маълумотларига кўра САП ривожланишига олиб келувчи асоратланган кариеснинг частотаси 34 – 47 ёшли шахсларда 50% га етади.

Периодонтитлар пулпа ва тиш қаттиқ тўқималарининг ўзига хос анатомик, гистологик ва физиологик хусусиятларидан келиб чиқиб, сурункали периодонтитлар бир қатор ўзига хос клиник хусусиятлар билан кечади:

- 1) Сут ва шаклланмаган доимий тишларда сурункали периодонтитлар унчалик чуқур бўлмаган кариес коваги мавжуд тишларда пульпа бўшлиғининг ёпиқ бўлиши билан кечади;
- 2) Сут тишларида асосан периодонтитнинг грануляцияланувчи тури кўпроқ юзага келади ва илдизларнинг патологик сўрилиши кузатилади;
- 3) Ёш болаларда кечадиган грануляцияланувчи сурункали периодонтит мавжуд тишлар атрофидаги милк тўқимасида, катта ёшдаги ўсмир болаларга нисбатан деярли барча ҳолларда оқма йўл борлиги кузатилади;
- 4) Кўпчилик ҳолларда сурункали периодонтит тиш илдизлари бифуркацияси

соҳасида суяк тўқимасининг емирилишига олиб келади;

5) Сурункали периодонтитларда пульпа некрози ва ўсувчи соҳа тўқимасининг ўсиши шаклланмаган илдизларнинг ўсишини тўхташига сабаб бўлади;

6) Сут тиши илдизи атрофида пайдо бўлган грануляцияланувчи тўқима доимий тиш фолликуласига тарқалиб унинг меъёрдаги ривожини бузади;

7) Кўп илдизли тишлар илдизи атрофида ҳар хил яллиғланиш жараёнлари содир бўлиши мумкин (грануляцияланувчи, фиброз, гранулематоз);

Катта ёшдаги кишиларниқидан фарқли ўлароқ сурункали грануляцияланувчи периодонтит болаларда, аксарият ҳолларда сурункали лимфаденит ва периост яллиғланиши билан кечади [2.4.6.8.10.12.14.16.18.20].

Периодонт тўқимасининг бу хил ўткир яллиғланиши болаларда умумий ўткир пулпит жараёни натижасида юз бериши мумкин. Бу ҳол, айниқса ёш болаларда организмнинг баъзи бир сабабларга кўра кучсизланиши, қайсики касал тиш илдизлари тўлиқ шаклланмаганлиги оқибатида кузатилади. Каттароқ ёшдаги болаларда еса иммунологик ҳимоя қобилияти сусайиши ва пульпа тўқимасининг антигенга (микробларга ва уларнинг токсинларига) нисбатан сезгирлигининг кескин ошиши асосида содир бўлиши мумкин. Кўрсатилган ҳолларда тиш юмшоқ тўқимаси тезда некрозга учрайди ва яллиғланиш жараёни периодонт тўқимасига ёйилади. Шаклланмаган кенг илдиз канали орқали микроблар ва уларнинг токсини периодонт тўқимасида апикал периодонтитни вужудга келтиради. Касалликнинг биринчи аломати оғриқ ҳисобланади.

Тезкор стоматологик ёрдам сўраб мурожаат қилган беморлар орасида ўткир ёки авж олаётган сурункали периодонтит билан хасталанган беморлар 75% ни ташкил этади. Ушбу касаллик учун хос бўлган оғриқ синдромидан ташқари, одонтоген инфекция ўчоғининг мавжудлиги оғиз суюқлигини патогенлар, бактериотоксинлар билан тўлиши ҳисобига тўқималар, оғиз бўшлиғи аъзолари ва бутун организм учун хавф уйғотади. Кўплаб муаллифларнинг берган маълумотларига кўра, тишнинг чўкки атрофидаги тўқималарида яллиғланишнинг сурункали ўчоғи организмнинг аллергизациясига шароит яратади ва кўпинча умумий соматик касалликларни оғирлаштиради ва авж олдиради. Бир масала қизиқиш уйғотади: сурункали апикал периодонтит (САП) ўчоқларининг мавжудлиги организмнинг ҳолати, инфекцияга қарши ихтисослашмаган ҳимоя ва иммунитет тизимида реактивликка, шу жумладан оғиз бўшлиғида маҳаллий гуморал ва ҳужайра реакцияларга қандай таъсир кўрсатади.

Тишнинг чўкки атрофидаги тўқималарида сурункали яллиғланиш жараёни ички аъзо ва тизимларда касалликларнинг ривожланиши ва қўллаб-қувватланишида катта аҳамиятга эга. Апикал периодонтитда биринчи мурожаат пайтида касалланган тиш пульпа коваги кенгайтирилиб очилади. Илдиз бўшлиғи чирий бошлаган нерв-томир тутамидан пульпаэкстрактор ёрдамида баратарф етилади ва охисталик билан антисептик моддалар шимдирилган пахта турундалар ёрдамида ювилиб, тиш коваги очик ҳолда қолдирилади. Яллиғланиш жараёни кучли клиник белгилар, айниқса захарланиш аломатлари билан кечган тақдирда беморга ичиш учун микробларга қарши таъсир кучига эга бўлган (антибиотик) доридармонлар буюрилади. Шу билан бир қаторда организм сезгирлигини кучсизлантирувчи доридармонларнинг ҳам тавсия қилиниши жараённинг тезда пасайишига ва бемор аҳволининг бирмунча тезроқ яхшиланишига олиб келади. Агар кўрсатилган ёрдам яллиғланиш жараёнининг пасайишига олиб келмаса, оғриқ тиш атрофидаги юмшоқ тўқималардаги ўзгариш кучайса, шиш катталашса, бундай ҳолда тиш-лунж ёки тиш-лаб бурмалари жаррохлик йўли билан кесилиб, йирингли экссудатга йўл очилади. Ана шундай оғир аҳволга тушиб қолган мактаб ёшигача бўлган болаларга касалхоналарга ётиб, даволаниш тавсия етилади.

Тишларнинг чўкки атрофидаги тўқималарда сурункали яллиғланиш ўчоқлари тизимли касалликларда қуйидаги йўллар билан ҳимоя реакцияларни бузиши мумкин:

- 1) ўчоқли инфекциянинг ўзи тизимли патология ривожланишининг хавф омили бўлади;
- 2) микроб биоплёнкалари грамманфий анаэроб флора тўпланадиган захира ҳамда

организмга бактериялар токсинлар туширадиган манба бўлиши мумкин;

3) сурункали яллиғланиш ўчоқлари мавжудлигига жавобан организмда яллиғланиш медиаторлари ишлаб чиқилиши кучаяди.

Периодонтда СИЎ ўчоқлари ва нафас олиш тизимидаги касалликлар ўртасида боғлиқлик белгиланган. СИЎ ўчоқлари, айниқса заиф инсонларда ўпка касалликларининг кечишини оғирлаштирилиши қайд этилган. Шунингдек СИЎ ўчоқлари ҳамда сурункали обструктив бронхит ва бронхиал астма ривожланишининг юқори хавфи ўртасида боғлиқлик белгиланган. Адабиётларда сил микобактерияларининг одонтоген инфекция ўчоқларида кўпайиш эҳтимоли таърифланган.

Сўнги йилларда эпителий хужайралари ва туғма иммунитетда танувчи рецепторлар (ТР) фаоллашуви орқали бир қатор нормал микрофлора микроорганизмларининг периодонтал касаллик ривожланишидаги аҳамияти кўрсатилган. Сурункали яллиғланиш касалликларида эпителиал хужайралар ва табиий иммунитет хужайраларида микроб маҳсулотларнинг танувчи рецепторларни ҳосил қилишни кўзгатиши содир бўлади. Ушбу хужайраларнинг эпителиал соҳаларда тўпланиши организмнинг латент алергик реакциясини, унинг клиник патологик кўринишига ўтказишга қодир “ихтисослашмаган алергия омили” ҳисобланади. Ҳам апикал периодонтит ривожланишида, ҳам касалликнинг ўткир ва сурункали шакллари регрессда микроб оми билан бир қаторда организмнинг иммун тизими ҳам етакчи ролни бажаради.

Организмда, хусусан ёндош касалликларда, ихтисослашган ва ихтисослашмаган ҳимоя омилларининг ўзгариши тиш атрофида кўп сонли сурункали яллиғланиш ўчоқларининг ривожланиш эҳтимолини анча оширади. Сурункали периодонтитнинг турли-туман кечиши кўп жиҳатдан унинг этиологик омиллари билан боғлиқ. СИЎ ўчоқлари ҳамда бир қатор инфекцияли, алергик, аутоиммун табиатли касалликлар кечиши ўртасида боғлиқ кузатилади. Бундай беморларда деструктив чўққи атрофидаги ўчоқда ёки ўчоқларда регресс, ҳатто илдиз каналлари герметик обтурацияланганида, жуда секинлашган ёки содир бўлмайди. Одатда, умумий касалликлар ривожланиши ёки уларнинг қўллаб-қувватланишининг хавф омили ҳисобланган периапикал ўчоқлари мавжуд тишларни олиб ташлаш тавсия этилади. Периодонт касалликларини сурункали деструктив шакллари патогенези касалликнинг клиник ва рентгенологик суръатини, олиб борилаётган терапия таъсирини ҳамда узоқ муддатли натижаларни аниқлайди. Яллиғланиш жараёни патогенезининг асоси икки асосий омилларнинг уйғунлигини натижаси ҳисобланади: тўқимага у ёки бошқа кўзгатувчининг таъсири ва тўқиманинг маҳаллий реакцияси. Реакция ўз навбатида организмнинг ҳолати, унинг маҳаллий ва умумий иммунитетига боғлиқ. Инфекциянинг маҳаллий ўчоғи узоқ муддат мавжуд бўлиши организмнинг таъсирчанлиги – у ёки бошқа кўзгатувчининг таъсирига сезувчанлик ортиши билан кузатилади. Кўплаб муаллифлар, тиш чўққиси атрофидаги тўқималарида сурункали яллиғланиш ўчоғи организмнинг алергизациясини ҳосил қилишини таъкидлайди.

Хулоса. Шундай қилиб, периодонтда сурункали яллиғланиш ўчоғи организмнинг иммунологик ҳолатига салбий таъсир кўрсатади, кўпинча беморларда умумий соматик касалликларни чуқурлаштиради ва авж олдирди, шунингдек бошқа касалликларнинг сабабига айланади.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Khodzhiev H. N., Khabibova N. N. Improvement of endodontic treatment of chronic upper periodontitis using depo-, apexforesis and physiotherapeutic method of fluoridation //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. - vol. 7. – No. 3. - pp. 3015-3022. (Scopus-Q3)
2. Khodzhiev H. N. Methods of treatment of periodontitis by modern methods // A new day in medicine. - Bukhara. – 2020. – № 2(30/2). - Pp. 300-302. (14.00.00; No.22)
3. Khodzhiev H. N., Khabibova N. N. Treatment of periodontitis by modern methods // A new day in medicine. - Bukhara. – 2021. – №. 2(34). - Pp. 482-486. (14.00.00; No.22)
4. Khozhiev H. N. Evaluation of the effectiveness of the combined method of treatment of chronic

- maxillary periodontitis //World Bulletin of Public Health. – 2021. - Vol. 3. - pp. 88-94. (Impact factor-7,545
5. Khodzhiev H. H. Optimization of endodontic treatment of chronic apical periodontitis using depot-, apexforesis with a combination of the method of fluoridation //A new day in medicine. - Bukhara. – 2021. – №. 4(36). - S.173-180. (14.00.00; №22)
 6. Khodzhiev H. H. Improvement and scientific substantiation of methods of endodontic treatment of chronic apical periodontitis // A new day in medicine. - Bukhara. – 2022. – №. 12(50). - Pp. 228-233. (14.00.00; No.22)
 7. Khamraeva D. Sh., Khodzhiev H. H. Evaluation of methods of treatment of periodontitis patients by modern methods // Theory and practice of modern science. – 2018. – №. 4 (34). - Pp. 728-731.
 8. Hajiyev H. H., Khabibova N. N. "Improvement of endodontic treatment of chronic apical periodontitis using Ipxpress depot and physiotherapeutic method of fluoridation" //International Journal of Integrated Education. – 2020. - vol. 3. – No. 9. - pp. 224-228.
 9. Hajiyev H. H., Khabibova N. N. Microbiological assessment of the effectiveness of depot, apex fluoridation and electrophoresis in the complex treatment of chronic apical periodontitis //Central European Scientific Bulletin. – 2020. - Vol. 4. - pp. 21-25.
 10. Khodzhiev H.H., Khabibova N.N. Method of treatment of periodontitis by modern methods //The World Journal of Pharmaceutical Research. -2020. - vol. 9. – no. 12. - pp. 33-36.
 11. Khodzhiev H.H. Effectiveness of treatment of apical periodontitis using depot-, apex-foresis with combined fluctuation methods //Central European Scientific Bulletin. – 2020. - Vol. 27. - pp. 34-36.
 12. Khodzhiev H. H. The essence of methods of endodontic treatment of chronic apical periodontitis //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2022. - Vol. 1. - pp. 24-29.
 13. Khodzhiev H.H. To give a microbiological assessment of the effectiveness of separate and combined depot, apex-phoresis with the joint application of the fluctuation method in the endodontic treatment of chronic apical periodontitis //International Journal of Health Systems and Medical Science. - 2022. - Vol. 1. – No. 4. - pp. 52-58.
 14. Khodzhiev H.H. Improvement of methods of endodontic treatment of chronic periodontitis //Multidisciplinary scientific journal. – 2022. - vol. 1. – No. 4. - pp. 94-98.
 15. Khodzhiev H.H. To conduct a clinical X-ray examination before and after the separate and combined use of depot, apex-foresis with the combined use of the fluctuation method in chronic apical periodontitis //The European Journal of Modern Medicine and Practice. - 2022. - vol. 2. No. 10. - pp. 98-102.
 16. Khozhiev H. H., Khabibova N.N. Evaluation of the effectiveness of Depot, apex-foresis and fluctuation in the complex treatment of chronic apical periodontitis //International Congress on Modern Education and Integration, an engineering journal for research and development. - 2020. - Vol. 5. - pp. 46-48.
 17. Khodzhiev H.H. Clinical and radiological characteristics of the long-term effects of depo–, apex-foresis in combination with the fluoridation method in chronic apical periodontitis //International Conference of Academic Integrity. An online conference platform. June-July 2022 - pp. 44-45.
 18. Khodzhiev H.H. Methods of treatment of chronic periodontitis //Prevention of dental diseases and current problems of pediatric dentistry III International scientific and practical conference. September 19-23. - pp. 126-127.
 19. Khodzhiev H.H. Method of endodontic treatment of chronic apical periodontitis with the use of copper-calcium hydroxide depophoresis, apex-foresis using a silver-medical conductor and a combination of the method of fluctuation //Online scientific and technical conference on Education and innovative Research. - August 5, 2022 - pp. 165-166.
 20. Khabibova N.N., Khodzhiev H.H. A method for assessing the microflora of the root canal when using a combined method of treatment of chronic apical periodontitis // Methodological recommendations. - Bukhara, 2021. – 16 b.
 21. Khabibova N.N., Khodzhiev H.H. Optimization of endodontic treatment of chronic apical periodontitis using apexoresis with a combination of the method of fluoridation // Methodological recommendations. - Bukhara, 2021. – 16 b.

22. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41

23. Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhammatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 6(02), 16–25.

16. Sh.Sh.Shakhanova, J.A. Abdurakhmonov, & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81.

Статья поступила в редакцию 06.05.2024; одобрена после рецензирования 24.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 06.05.2024; approved after reviewing 24.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Хожиев Хуршид Хамидович - Кафедра терапевтической стоматологии Бухарского государственного медицинского института Кандидат медицинских наук, ассистент Hojiev.xurshid@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-7581-0775>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хожиев Хуршид Хамидович — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Hojiev Xurshid Hamidovich - Department of Therapeutic Dentistry of Bukhara State Medical Institute Candidate of Medical Sciences, Assistant Hojiev.xurshid@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-7581-0775>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Hojiev Xurshid Hamidovich — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000